

Digitaler Anhang zu: Kristin Kopf. 2026. Binnen-:*innen*. Gegenderte Personenbezeichnungen als Nicht-Köpfe in sekundären Wörtern. In Philipp Rauth (Hg.), *Genderneutrale Sprache* (Germanistische Linguistik 2/26). Baden-Baden: Nomos.

Ausgewertete Leitfäden

Abkürzungen und Symbole: IM = implizit, EX = explizit, – = keine Vorkommen; JA = empfohlen/durchgeführt, MIX = abwägend/teilweise durchgeführt, NEIN = nicht empfohlen/durchgeführt; ° am Titel: es handelt sich um ein Faltblatt

Stadt	Hochschule	Titel	Umfang ¹	Jahr	Herausgegeben von	Komposition	Derivation	Suffixe
Aachen	RWTH	Geschlechtergerechte Sprache. Handreichung	20	2021	Gleichstellungsbüro	IM & MIX ²	IM & JA	-lich
Bamberg	Uni	Gendergerechter Sprachgebrauch. Empfehlungen für alle Universitätsangehörigen	11	2022	Universitätsleitung	–	IM & JA	-isch
Berlin	FU	Geschlechtersensible Sprache [°]	2	2014	Zentrale Frauenbeauftragte	IM & JA	IM & JA	-lich
Berlin	HU	Sprache ist vielfältig. Leitfaden der HU für geschlechtergerechte Sprache	31	2019	Büro der zentralen Frauenbeauftragten	EX & JA	–	
Berlin	Steinbeis	Leitfaden für eine geschlechtergerechte Sprache an der Steinbeis-Hochschule	3	2021	NA	IM & JA	IM & JA	-lich
Berlin	TU	Geschlechtersensible Sprache. Ein Leitfaden	28	2020	Koordinationsbüro für Frauenförderung und Gleichstellung	–	–	
Bonn	Uni	Empfehlungen für eine geschlechtergerechte Sprache [°]	2	2019	Gleichstellungsbüro	IM & JA	–	
Braunschweig	TU	Leitlinie Sprache und Diversität	20	2021	Senatskommission zur geschlechtergerechten Sprache	EX & MIX ³	–	
Cottbus–Senftenberg	TU	Leitfaden zur Anwendung einer geschlechtersensiblen Sprache an der BTU Cottbus–Senftenberg	7	2017	Gleichstellungsrat	IM & JA	IM & JA	-lich
Darmstadt	TU	Geschlechtergerecht formulieren. Empfehlungen & Tipps	4	2017	Gleichstellungsbeauftragte	IM & JA	–	
Dortmund	TU	Empfehlungen der TU Dortmund zur geschlechtergerechten Sprache	2	2021	NA	IM & JA	–	
Dresden	TU	Leitfaden Geschlechtergerecht in Sprache und Bild	6	2017	Referat Gleichstellung von Frau und Mann	–	–	
Düsseldorf	Uni	Geschlechtergerechte Sprache. Eine Handreichung der [...]	40	2022	Zentrale Gleichstellungsbeauftragte	IM & JA	IM & JA	-isch, -lich

¹ In Pdf-Seiten.

² Keine Änderung bei „feststehenden Bezeichnungen wie z. B. Seniorenstudium“.

³ Binnengegenderte Formen „können in bestimmten Situationen verwendet werden“.

Eichstätt	Uni	Leitfaden für einen gendergerechten Sprachgebrauch	4	2020	Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte	IM & JA	–	
Erfurt	Uni	Gender und Diversity in der Hochschuldidaktik. Hinweise und Anregungen für die akademische Lehre	28	2016	Gleichstellungsbüro / Erziehungswissenschaftliche Fakultät	–	–	
Erlangen-Nürnberg	Uni	Erfolgreich kommunizieren: Empfehlungen für einen geschlechtersensiblen Sprachgebrauch	7	2019	Büro für Gender und Diversity	EX & JA	IM & JA	-lich
Frankfurt/Oder	Uni	Geschlechtersensible Sprache an der Viadrina. Eine Handreichung	28	2016	Gleichstellungsbüro und Schreibzentrum	EX & JA	–	
Freiburg	PH	Sprache. Macht. Un/sichtbar. Informationen zu einer gendersensiblen Sprachverwendung. Eine Handreichung für alle Mitglieder der Pädagogischen Hochschule Freiburg	9	2017	Stabsstelle Gleichstellung, akademische Personalentwicklung und Familienförderung	–	–	
Friedrichshafen	ZU	Sprachliche Gleichbehandlung. Gendergerechte Sprache an der ZU. Leitfaden	3	2017	[Gleichstellungsbeauftragte]	IM & JA	IM & JA	-schaft, -al
Fulda	HS	Sprach- und Kommunikationsleitfaden. Gender und Diversität. Praxis-Handbuch	28	2017	Abt. Gleichstellung & Diversität	–	IM & JA	-ial
Greifswald	Uni	Handreichung zur geschlechtergerechten Sprache	12	2021	NA	EX & JA	–	
Hagen	Fernuni	Handlungsempfehlung Geschlechtergerechte Sprache an der FernUniversität in Hagen	2	2021	[Referentin Gleichstellung]	–	IM & JA	-at, -ium
Hamburg	Hafen City Uni	Empfehlungen für geschlechtergerechte Sprache	5	2018	Referat Kommunikation / Gleichstellungsbeauftragte	IM & MIX ⁴	IM & JA	-isch
Hamburg	TU	Leitfaden zu gendergerechter Sprache an der TU Hamburg	16	2021	Arbeitskreis Gendergerechte Sprache des Akademischen Senates der TU Hamburg	–	–	
Hamburg	Uni	Geschlechtergerechte Sprache an der Universität Hamburg	17	2020	Stabsstelle Gleichstellung	–	–	
Hannover	HS	Geschlechtergerechte Sprache in Wort und Bild. Ein Leitfaden	15	2018	AG Geschlechtergerechte Sprache	IM & JA	IM & JA	-isch
Heidelberg	PH	Ein Leitfaden. Genderinklusiv schreiben	18	2021	Gleichstellungsbüro	–	–	
Heidelberg	Uni	Sprachliche Aspekte der Diversität. Eine Sammlung von Beispielen für die Umsetzung gendergerechter Sprache	3	2014	NA	–	–	
Jena	Uni	Fair in der Sache – Fair in der Sprache. Verwendung geschlechtergerechter Sprache an der Friedrich-Schiller-Universität Jena ^o	2	2018	Büro des Vizepräsidenten für wissenschaftlichen Nachwuchs und Gleichstellung	IM & JA	IM & JA	-ial, -lich
Kaiserslautern	TU	Empfehlungen zur Anwendung gendersensibler Sprache in der Schriftsprache der TUK	5	2021	Stabsstelle Gleichstellung, Vielfalt und Familie	IM & NEIN	–	

⁴ Aber Belassen wird als Ausnahme empfunden: „In manchen Fällen erschwert die Anpassung bisher üblicher Formulierungen an die genannten Standards die Lesbarkeit oder Verständlichkeit von Texten, sodass hier Zugeständnisse gemacht werden müssen. Dies gilt z.B. bei der Bezeichnung feststehender Kollektivorgane wie zum Beispiel „Architektenkammer““

Karlsruhe	KIT	Leitlinie Gendergerecht und inklusiv: Sprache und Bildsprache der Vielfalt am Karlsruher Institut für Technologie	16	2022	Präsident	IM & JA	IM & JA	-lich
Karlsruhe	PH	Das Corporate Wording an der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe	27	2019	[Zentrale Webredaktion]	IM & JA	–	
Kassel	Uni	Empfehlungen zur Anwendung genderreflektierter Sprache	3	2020	Stabsstelle Gleichstellung	IM & JA	–	
Köln	Sport-hochschule	Die Hochschule in den Medien. Gendersensible Sprache ^o	2	2020	Stabsstelle Akademische Planung und Steuerung / Abteilung Presse und Kommunikation	–	–	
Köln	TH	Geschlechtersensible Sprache. Ein Leitfaden für die TH Köln	12	2018	Präsidium	–	–	
Köln	Uni	ÜberzeuGENDERe Sprache. Leitfaden für eine geschlechtersensible Sprache	17	2021	Gleichstellungsbeauftragte	EX & JA	–	
Konstanz	Uni	fair sprechen fair schreiben. Tipps und Tricks für eine inklusive und gendergerechte Sprache	6	2021	Beauftragte für Chancengleichheit	–	–	
Lübeck	Uni	Geschlechtersensible Sprache. Leitfaden ^o	2	2019	Dezernat Chancengleichheit und Familie	IM & JA	IM & JA	-lich
Ludwigsburg	PH	Empfehlungen zur Verwendung gendersensibler Sprache an der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg	9	2019	Gleichstellungsbüro	IM & JA	–	
Lüneburg	Uni	Geschlechtergerechte Sprache. Eine Arbeitshilfe	23	2020	Gleichstellungsbüro	EX & JA	IM & JA	-ial, -lich
Magdeburg	Uni	Informationen zur gendersensiblen Sprache ^o	2	2016	Büro für Gleichstellungsfragen	IM & JA	–	
Mainz	Uni	Handreichung diskriminierungsarme Sprache	52	2022	Stabsstelle Gleichstellung und Diversität	IM & JA	–	
Marburg	Uni	Geschlechtergerechte Sprache. Sprach- und Kommunikationsleitfaden	28	2021	Gleichstellungskommission	IM & JA	–	
München	Univ. der Bundeswehr	Faire Sprache in der UniBw M ^o	2	2021	Zivile Gleichstellungsstelle	IM & MIX ⁵	IM & JA	-isch, -lich
München	Uni	Leitfaden gendergerechte Sprache	4	2011	Universitätsfrauenbeauftragte	IM & JA	IM & JA	-lich
Münster	Uni	Gleichstellungsrahmenplan Anlage 3 (Empfehlungen für eine geschlechtergerechte Schriftsprache)	2	2019	[Senatskommission für Gleichstellung]	–	–	
Oldenburg	Uni	Leitlinie Gendersensible Sprache und Kommunikation an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg ⁶	2	2022	Senat und Präsidium	–	–	

⁵ Aber Belassen wird als Ausnahme empfunden: „Bei der Bezeichnung feststehender Kollektivorgane“ „müssen Zugeständnisse gemacht werden: Ingenieurkammer oder Rechtsanwaltskammer“

⁶ Amtliche Mitteilung

Passau	Uni	Richtlinien für die sprachliche Gleichbehandlung von Frauen und Männern in der externen und internen Kommunikation an der Uni-versität Passau	5	2013	Universitätsleitung	EX & NEIN ⁷	EX & NEIN	-isch,-lich,-schaft
Potsdam	Uni	Leitfaden zur Anwendung einer gendergerechten Sprache	8	2012	Gleichstellungsbeauftragte	EX & JA	IM & JA	-ial
Regensburg	Uni	Gendergerechte Sprache an der Universität Regensburg ⁹	2	2019	Maria Thurmair ⁸	IM & NEIN ⁹	IM & JA	-isch
Rostock	Uni	Hinweise für einen diskriminierungsarmen Sprachgebrauch an der Universität Rostock	16	2019	Prorektorin für Internationales, Gleichstellung und Vielfaltmanagement / Kommission für Chancengleichheit und Vielfalt Vielfaltmanagement	–	–	
Saarbrücken	Uni	ÜberzeuGENDERe Sprache. Leitfaden für eine geschlechtersensible Sprachpraxis	32	2017	Gleichstellungsbeauftragte	EX & JA	–	
Schwäbisch Gmünd	PH	Geschlechtergerechte Sprache an der PH Schwäbisch Gmünd. Ein Leitfaden	17	2021	Gleichstellungsbüro	–	–	
Siegen	Uni	Hinweise zur geschlechtergerechten Sprache	18	2019	Gleichstellungsbüro	EX & JA	–	
Stuttgart	Uni	Leitfaden der Universität Stuttgart zur geschlechtersensiblen Verwendung von Sprache In Anlehnung an die TU9-Handreichung „Empfehlungen zur geschlechtersensiblen Verwendung von Sprache“	9	2022	Service Gender Consulting / Prorektorat für Diversity und Internationales	IM & JA	–	
Tübingen	Uni	Leitfaden zur Verwendung einer geschlechtergerechten Sprache an der Universität Tübingen	2	2019	Gleichstellungsbüro / Rektorat	–	–	
Ulm	Uni	Geschlechtersensibler Sprachgebrauch an der Universität Ulm ¹⁰	2	2019	Präsidium	–	IM & JA	-lich

⁷Aber Binnenmovierung unter bestimmten Umständen empfohlen.

⁸ Das Faltblatt ist namentlich gekennzeichnet und es wird eine Einzelfakultät genannt, es wird aber als (einzige) Handreichung zentral zum Download bereitgestellt.

⁹ Aber möglicherweise abhängig von der Semantik: „weniger relevant ist dagegen das Gendern bei Sachbezeichnungen wie Bürgersteig, Arztkoffer“

¹⁰ Amtliche Mitteilung